

O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE ANTÔNIO BARBOSA: UMA BREVE ANÁLISE DA ATMOSFERA PROJETADA POR VILANOVA ARTIGAS

Amanda Evellyn Zys

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

amandazys@gmail.com

Resumo: Este ensaio tem como principal objetivo realizar uma revisão sobre o interior da residência de Antônio Barbosa de Souza (1971- 1974), projeto do arquiteto João Batista Vilanova Artigas localizado em Campo Grande no estado do Mato Grosso do Sul, obra pouco conhecida e citada do arquiteto curitibano. Para tanto, a análise terá seu foco na atmosfera das áreas sociais e na relação entre envoltório e conteúdo. A análise será realizada através da observação e descrição dos componentes que conformam a ambiência interna da residência dos Barbosas, como dimensões, disposição de mobiliários e equipamentos, variedade de texturas e materiais, iluminação natural, artificial e demais elementos relevantes à composição da atmosfera ali criada. Essa investigação se apoiará, principalmente, na análise de imagens do começo da década de 80, disponíveis no Acervo da Biblioteca da FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), quando a residência era ainda lar dos Barbosas e encontrava-se, de certa forma, intocada. Único exemplar de Artigas na cidade de Campo Grande, a residência teve seu uso alterado no ano de 2007, quando passou a abrigar a sede da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), o que gerou mudanças profundas no caráter do edifício e consequências ao projeto, que teve seu espaço interior e jardins alterados. Por último, o trabalho pretende iniciar uma breve discussão sobre as adaptações que a residência sofreu com o passar dos anos e sua relação com a questão da preservação da identidade arquitetônica de um projeto considerado historicamente importante para a cidade de Campo Grande.

Palavras-chave: Vilanova Artigas; Campo Grande; Arquitetura Moderna; Arquitetura de Interiores.

Abstract: The main objective of this essay is to review the interior of the Antônio Barbosa de Souza Residence (1971-1974), by architect João Batista Vilanova Artigas located in Campo Grande in the state of Mato Grosso do Sul, a little known and cited work of the architect. To this end, the analysis will focus on the atmosphere of social areas and the relationship between wrapper and content. The analysis will be performed through observation and description of the components that make up the internal atmosphere of the Barbosas residence, such as dimensions, arrangement of furniture and equipment, variety of textures and materials, natural and artificial lighting and other elements relevant to the composition of the ambiance created. This investigation will be based mainly on the analysis of images from the early 1980s, available in the FAUUSP Library Collection, when the residence was still home to the Barbosas and was somewhat untouched. The only example of Artigas in the city of Campo Grande, the residence had its use changed in 2007, when it became the headquarters of Agepan (State Agency for Regulation of Public Services of Mato Grosso do Sul), which generated profound changes in the character of the building and consequences to the project, which had its interior space and gardens changed. Finally, the paper intends to start a brief discussion about the adaptations that the residence has suffered over the years and its relation with the preservation of the architectural identity of a project considered historically important for the city of Campo Grande.

Keywords: Vilanova Artigas; Campo Grande; Modern architecture; Interior Architecture,

O INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE ANTÔNIO BARBOSA: UMA BREVE ANÁLISE DA ATMOSFERA PROJETADA POR VILANOVA ARTIGAS

Introdução

A década de 1970 foi, sem dúvidas, uma época turbulada para a produção arquitetônica brasileira marcada por crises políticas e pelo afastamento de figuras importantes para a produção cultural do país, dentre as quais destaca-se o nome de João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), precursor do movimento que ficou conhecido como Escola Paulista Brutalista¹. Militante declarado de esquerda, as casas de Artigas carregam uma narrativa política muito clara expressada através de elementos que possibilitavam a aplicação prática de um discurso moderno. Na edição de outubro de 1950 da revista Habitat, em uma matéria especial em defesa ao modo de projetar residências de Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi publicou a seguinte passagem:

Citamos uma moral de vida sugerida pelas casas de Artigas, uma moral que definimos como severa e esta é a base de sua arquitetura. Cada casa de Artigas quebra todos os espelhos do salão burguês. Nas casas de Artigas que se veem, dentro tudo é aberto, por toda a parte o vidro, e os tetos baixos, muitas vezes a cozinha não é separada, e o burguês que se deixasse levar pela novidade e pedisse uma casa a Artigas, chocado com 'tão intimidade', cego por tanta claridade, se apressaria em fechar com pesadas cortinas as vidraças, a fazer crescer sebes, a reforçar as portas, para continuar, bem defendido, a sua vida despreocupada entre os móveis chippendale e os abat-jours pintados à mão.(...) A casa de Artigas, que um observador superficial pode definir como absurda, é a mensagem corajosa de quem vê os primeiros clarões de uma nova época: a época da solidariedade humana. (BARDI, 1950, p. 2)

A fala de Lina assume uma clientela que, nos termos de Artigas “necessitava se atualizar em relação às modificações sociais que se processavam em nosso país”² e o projeto da casa moderna seria um dos instrumentos deste plano educatizador.

Era 1971 e Antônio Barbosa de Souza, bisneto do fundador da cidade de Campo Grande³, retornava do Rio De Janeiro para casa com as mãos vazias após não ter sido recebido pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes. Ao contar a um amigo sua peripécia, este o aconselhou a procurar Vilanova Artigas, intermediando entre o dois um encontro. O senhor Antônio Barbosa, que desde seu nascimento fez parte da burguesia que tinha seu padrão de vida questionado pelos discursos modernos, não viu no posicionamento político de Artigas

¹ A Escola Paulista é o termo pelo qual é chamada a produção arquitetônica produzida por um grupo de arquitetos radicados em São Paulo, dentre os quais destaca-se a figura de Vilanova Artigas. Sua produção se caracteriza pelo amplo emprego do concreto armado e aparente, na adoção de grandes vãos, e por uma ênfase construtiva expressa em arrojado estrutural.

² Xavier, 2003, p. 217.

³ Campo Grande é a capital do Estado de Mato Grosso do Sul, criado em 11 de outubro de 1977 e instalado o governo em 1º de janeiro de 1979.

empecilho nenhum para optar pelo arquiteto curitibano para realizar o projeto da residência de sua família, expondo a este suas necessidades, ambições estéticas e estilo de vida e cedendo total autonomia para o desenvolvimento de uma proposta moderna.

A casa foi construída em 1974 e permaneceu como casa até o ano de 2007 quando teve seu uso alterado ao abrigar a sede da Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), o que resultou também em mudanças na configuração do espaço interno que até então estava respeitosamente intocado pela família Barbosa. É ainda a única obra de Artigas na cidade de Campo Grande e seu estudo e de seu interior justifica-se por ser escasso o material acerca da mesma, por sua indiscutível qualidade arquitetônica e também por trazer à discussão questões referentes ao patrimônio moderno brasileiro que, talvez por não ser considerado antigo o suficiente, não vem sendo tratado com o devido cuidado que exige.

Sobre caixas e arcos

Sem se deixar limitar pelas fronteiras geográficas, Artigas se valeu do terreno íngreme para implantar (Figura 1.01) no centro da cidade de Campo Grande uma amostra da arquitetura que desenvolvera em São Paulo. Em busca de delimitar algumas das mais marcantes características da arquitetura das casas paulistas brutalistas, Hugo Segawa pontuou:

Condicionadas pelas limitações do lote urbano tradicional, as casas implantadas em vizinhanças convencionais fechavam-se introspectivamente com empenas cegas, como que negando o entorno imediato e voltando-se para dentro, em volumes monoblocos (fiel ao instrumento do plano de massas ao nível urbano). Os interiores, todavia, eram admiravelmente abertos, com ambientes fluentes e interligados física e visualmente, muitas vezes abolindo hierarquizações de uso e convivência tradicionais. Os espaços comunitários eram valorizados; os recantos privados compactados. (SEGAWA apud ZEIN, 2002, p. 24-25)

Definição que pode ser complementada com as palavras de Ruth Zein:

A “arquitetura paulista” não era uma tendência estanque, não se limitando apenas a arquitetos de São Paulo nem estando presente em todos os arquitetos paulistas; e que além disso já havia, a essa altura, influenciado arquitetos e obras de outras regiões do país. (ZEIN, 2002, p. 22)

A casa de Artigas projetada para Campo Grande, seguindo o formato original do terreno, foi implantada a partir da definição de um bloco único em “L” que se desenvolvera a partir de um pátio interno posicionado em seu elo conector. O pátio, juntamente com a rampa, organiza a planta da casa em duas partes, a social e a de serviços. A implantação possibilita dois acessos sendo o principal deles pela Avenida Afonso Pena e o outro, da garagem, pela Rua 13 de Junho. Posteriormente, temendo que fosse construído um edifício no lugar, o senhor Antônio realizou a compra do terreno da esquina anexando-o ao projeto como jardim⁴.

Assim como em seus projetos para as moradas paulistas, a situação geográfica do terreno foi determinante para a distribuição do programa da casa em cinco níveis diferentes interligados por rampas que possibilitam a continuidade espacial dos espaços de convivência e organizam

⁴ Trujillo e Alves, 2009, p 5.

o esquema de circulação integrando-se ao corpo da casa, organizado em três níveis: o nível do térreo à Avenida Afonso Pena, que é onde encontramos a parte social com sala de estar/jantar, jardim, copa e demais serviços; O segundo nível do piso superior, onde estão o estar íntimo e os dormitórios; E o terceiro e último nível à Rua 13 de junho, mais baixo em relação ao térreo, o que favoreceu a locação da garagem e possibilitou o uso de pátio em sua cobertura.

O volume principal da moradia (Figura 1.04) tem sua origem na sobreposição de duas caixas: uma estrutural e outra de fechamentos. Ao separar a estrutura do corpo da casa o arquiteto executa um jogo de opostos onde a estrutura atua como determinante na constituição do espaço enquanto suas paredes internas conformam um núcleo que define os limites do corpo da casa.

A caixa estrutural é externa, um exoesqueleto constituído por uma dupla estrutura de apoios intercalados por arcos, uma dentro da outra. A estrutura de arcos externa, mais alta, sustenta a cobertura em grelha de concreto enquanto a estrutura de arcos interna, na altura do segundo pavimento, dá sustentação à viga do segundo piso da casa (Figura 1.03). Ao sobrepor e desencontrar a dupla estrutura de arcos o arquiteto explicita o arrojo da solução do conjunto estrutural (Figura 1.06), um aspecto distintivo e definidor da arquitetura de Artigas.

Os fechamentos recuados em relação à estrutura faz surgir a caixa interna que está posicionada no vão livre criado a partir da estrutura periférica. Trata-se de um volume retangular horizontal que possui seus maiores lados fechados com painéis de janelas de vidro estruturadas por caixilhos de alumínio, e seus lados menores com fechamentos em alvenaria. Sua leveza de materiais parece compensar todo peso da estrutura de concreto que a envolve (Figura 1.05). O deslocamento das paredes de fechamento em direção ao interior da estrutura conforma beirais que sombreiam o perímetro e delimitam varandas. A estratégia também confere às fachadas uma certa percepção de profundidade e dinamismo.

Revisando a lista de trabalhos do arquiteto parece possível afirmar que é a partir do projeto para a Escola Técnica de Santos⁵ (1968) que Vilanova começa a projetar com arcos, tornando-se a partir deste momento um elemento mais presente em seu trabalho. No artigo "*Arquitetura residencial de Vilanova Artigas: relações entre a obra construída e projetos não construídos*", em análise às casas não-construídas onde Artigas propôs o uso de arcos, os autores apontam que "a adoção de uma estrutura com arcos estabelecia uma relação muito próxima entre estrutura, espaço e forma"⁶ e que na mesma época arquitetos como Fábio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha também estavam adicionando o arco ao seu repertório formal.

Dessa maneira pode-se concluir que, após algumas experimentações, o arco surge no projeto da residência de Antônio Barbosa como um elemento capaz de resolver a estrutura e de fornecer unidade ao projeto. Uma concepção estrutural que é também, pela natureza do arco, definidora da forma.

A complexidade da totalidade da produção arquitetônica de Artigas resultou em sua categorização em fases por diversos livros e pesquisas acadêmicas. Dentre as mais disseminadas está a de Lauro Cavalcanti que divide a carreira do arquiteto em três fases, a

⁵ O projeto da Escola Técnica de Santos é resultado de uma parceria do arquiteto com Fábio Penteadó e Paulo Mendes da Rocha. Nele as vigas de concreto se distribuem nas fachadas em arcos.

⁶ Taglirari; Perrone; Flório, 2014, p. 115.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAR - PORTO ALEGRE

Figura 1. 1.01: Planta térrea original da residência de Antônio Barbosa (1971). 1.02: Corte longitudinal da residência Antônio Barbosa. (1971). 1.03: Elevações oeste e leste da residência Antônio Barbosa. 1.04 Fachada da Residência de Antônio Barbosa vista da Avenida Afonso Pena em 1981. 1.05 e 1.06: Fotografias ressaltam exoesqueleto estrutural em 1981.

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca da FAUUSP.

primeira seria a fase wrightiana (1937 a 1945), que compreenderia moradias particulares, a segunda (1945 a 1950) refere-se a projetos de casas e edifícios em uma linguagem mais pessoal, e a terceira e última, a fase brutalista (1960 a 1970's) abrangeria os prédios públicos de grande escala. Já Ruth Verde Zein⁷ divide a produção do arquiteto em quatro fases: Inicial (1939 a 1946); Intermediária (1946 a 1955); Maturidade (1956 a 1966); Consagração (1967 até 1984).

De acordo com as classificações anteriormente citadas, a residência analisada neste artigo encaixa-se na terceira e última fase do arquiteto que envolve uma produção menos conhecida e mais relacionada com edifícios de caráter público caracterizados a princípio por uma expressividade estrutural marcante e por pilares de desenho diferenciados⁸. De fato, os elementos que compõem a residência de Antônio Barbosa passam longe das imagens que geralmente surgem à mente quando pensamos no arquétipo da casa. Daniela Perpétuo, em sua dissertação que analisa os interiores de algumas das moradias projetadas por Vilanova Artigas, argumenta que esse rompimento do imaginário acontece quando o arquiteto opta por mesclar às suas moradias elementos mais comumente encontrados em edifícios públicos como as rampas, os grandes painéis envidraçados, seus espaços grandes e fluidos, além da estrutura definidora de uma arquitetura marcante que transmite um peso comumente associado à essa classe de edifícios, observando também que:

O arquiteto parece dar preferência por trabalhar materiais que transmitam uma aparência de peso e massa, mais leves embaixo e pesados em cima, característica que confere à sua obra, inclusive residencial, uma certa dimensão monumental, que se apresenta em contraponto com a fluidez dos ambientes internos. (PERPÉTUO, 2012, p. 85)

Essa abstração da casa moderna demanda um certo cuidado quando pensamos nos fatores que definem sua domesticidade, um conceito que na residência Antônio Barbosa se manifesta primeiramente através de um programa gerado a partir do desejo de proporcionar uma arquitetura feita para ser plenamente vivida pelo seu morador. Seu interior é essencialmente uma consequência desta intenção expressa de maneira mais explícita através da organização desta ambiência, do arranjo dos móveis, equipamentos e objetos da casa. Sobre esta relação, Daniela complementa:

Ao longo das décadas e no amadurecimento de seu trabalho, as características brutalistas foram ficando mais exacerbadas nos projetos residenciais, mas enquanto a arquitetura se apresentava cada vez mais bruta, as ambientações eram mais vivenciais, mostrando a vida doméstica acontecendo ali, o que pode ser notado com maior intensidade nas ambientações mais antigas, que são mais relaxadas do que estritamente preocupadas em serem modernas. (PERPÉTUO, 2012, p 247)

⁷ Zein, 1984, p 99-71.

⁸ Weber, 2006, p xi.

A ambientação do térreo social

Quando falamos de espaços internos é importante ressaltar que o discurso da arquitetura moderna não se resume apenas ao envoltório da moradia ou edifício, pelo contrário, em grande parte da produção de residências modernas o projeto é entendido pelo arquiteto como uma coisa só não sendo desconsiderado de nenhuma forma o que acontece em seus interiores, como aponta Marta Peixoto:

Além do fato de que a maioria dos arquitetos do início do século XX alinha-se ao *gesamtkunstwerk*, a arquitetura moderna entende que o espaço deve ser um contínuo unitário, sem a separação entre exterior e interior, que os edifícios devem tornar-se transparentes, o máximo possível, e as paredes, desaparecer, junto com a compartimentação interna. Neste contexto, parece impossível que o arquiteto moderno não pense em ambientação de interiores. E a maioria faz isto, de fato. (PEIXOTO, 2006, p. 1)

Assim podemos afirmar que a construção do espaço moderno desde seu interior nasce da necessidade de reavaliação da planta moderna que define espaços fluídos, sem compartimentações excessivas, e recebe com bons olhos todo tipo de transparência. O arquiteto moderno pensa não apenas o envelope, de faces desmaterializadas, mas também seu conteúdo, agora intencionalmente revelado ao mundo exterior como uma vitrine montada de maneira estratégica.

As escolhas que conformam esta relação são muitas vezes totais e precisas, passando pelo arranjo de mobiliário fixo ou móvel, escolha de cores, texturas, cortinas e tapetes, a intenção contida na iluminação, natural ou projetada, bem como novos equipamentos e objetos que permeiam o universo do novo morar moderno. Mesmo quando o arquiteto moderno não projeta tão detalhadamente a ambiência interna ainda assim ele acaba por orientá-la através da intenção silenciosa do programa que acomoda e dita, de maneira indireta, o ritmo dos seus moradores.

Das grandes arquiteturas aos seus formatos mínimos, os materiais empregados nos projetos de Artigas geralmente expressavam um discurso moral de honestidade onde nada era gratuito ou de intenção puramente decorativa, uma afirmação constantemente reforçada em sua produção projetual ao longo dos anos. O arquiteto transitava entre escalas urbanas e domésticas com muita coerência, resultado de um trabalho intelectual intenso e atento. No âmbito das microarquiteturas destaca-se seu famoso projeto da cadeira Preguiça, executada com estrutura em madeira e tiras de couro que conformam seu encosto.

Em suas casas a distribuição dos cômodos e mobiliários fixos de concreto ou madeira delimitavam os usos dos diferentes ambientes, porém a distribuição, arranjo e escolha dos mobiliários e objetos geralmente acontecia de maneira livre conforme as referências estéticas de seus moradores, o que conferia personalidade à ambientação e transformava a arquitetura interna de suas casas, um padrão que se repetia na residência projetada para Antônio Barbosa. Adentrar o térreo da moradia era ter à vista, logo após passar pelo pequeno hall de entrada, um ambiente excessivamente aberto, espaçoso e fluído que a luz externa inundava enquanto fazia os caixilhos pintados de branco das janelas praticamente desaparecerem.

VI
seminário
do_co_mo_mo_
sul

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAR - PORTO ALEGRE

Figura 2. 2.01: Visão do térreo em foto de 1981. 2.02: Espaço entre as paredes curvas de concreto revestidas por ripas de madeira em 1981. 2.03: Primeira área de estar em 1981. 2.04 Segunda área de estar em 1981. 2.05 Detalhe da permeabilidade visual das esquadrias e dos vasos de plantas em 1981. 2.06: Sala de jantar em 1981. Fonte: Acervo Digital da Biblioteca da FAUUSP.

Seu mobiliário estava posicionado mais ao centro do retângulo de forma a liberar as bordas próximas às janelas e propiciar uma circulação direta livre do amontoamento de móveis. A grande sala (Figura 2.01) abrigava a principal parte social da casa que fora setorizada pelo arquiteto em três partes, uma delas com dois *livings*, outra com jantar e a terceira com uma

espécie de copa. Essa divisão acontece de forma explícita quando Artigas projeta, frente à frente, duas paredes/divisórias inclinadas semicirculares de concreto e com as faces internas revestidas em filetes de madeira, que subiam quase à altura do teto, parando antes de tocá-lo e conformando a ideia de um ambiente circular (Figura 2.02) e ordenador da configuração espacial interna da sala.

Entre elas estava posicionada a área de jantar constituída por uma mesa de oito lugares com tampo de vidro e cadeiras tubulares de couro marrom que repousavam abaixo de um lustre de cristal quadrado e sobre um tapete verde retangular de bordas redondas. Algumas cadeiras apareciam encostadas contra as paredes em uma configuração tradicional do século XIX. Pendurado em uma das paredes por correntes de tamanho considerável estava um aparador de aparência robusta com alguns bibelôs de vidro e cerâmica. A outra parede segurava um quadro acima de um segundo aparador também robusto, mas dessa vez apoiado diretamente no chão. O concreto, tão abundante no esqueleto externo, surge dentro do térreo unicamente nas paredes curvas, representando a inserção do exterior bruto em um interior de pisos polidos, esquadrias pintadas e forros de gesso que escondiam toda fiação elétrica e a laje de concreto, resultando em um envelope de texturas lisas e conteúdo diverso.

Mais próximo à entrada existiam dois *livings* conformados inteiramente por mobiliários. O primeiro (Figura 2.03) possuía dois sofás verde-musgo, talvez em veludo, um com braços e outro sem e três poltronas também sem braços, sendo duas delas no mesmo tecido verde-musgo e a outra em um outro tecido na cor marrom. As poltronas de desenho despojado pareciam confortáveis com seus estofados cheios e estavam posicionadas mais ao centro do salão, viradas de frente umas para as outras fechando um círculo favorecedor de interações entre aqueles que ali decidissem repousar. No centro entre os sofás uma mesa de desenho moderno apoiava itens variados de decoração, em um canto outra mesa de madeira com um vaso de plantas e no canto adjacente à essa um grande lustre retangular de cristal quase tocava uma terceira mesa também de madeira. Antes de tudo isso, como um aviso silencioso da miscelânea que nos aguardava, um porta-retratos de moldura rococó repousava sobre um aparador de base metálica e tampo de vidro.

O segundo *living* (Figura 2.04) repetia a configuração espacial do primeiro, com a diferença de que os dois sofás e as duas poltronas eram do mesmo couro marrom que as cadeiras e possuíam pequenos pés metálicos, sugerindo uma unidade previamente combinada com a mesa central de base metálica brilhante e com o aparador também de estrutura metálica e tampo de vidro. Em um dos cantos estava ainda uma mesa baixa com base de acrílico e tampo brilhante. Do lado côncavo da parede curva, sobre o concreto, repousava uma tapeçaria com uma paisagem natural representada nas cores verde, branco e azul. Ao seu lado os vasos de plantas de diferentes alturas transportavam a arte da parede para dentro da área de estar, criando um contraponto aos materiais industriais do lustre metálico que descia do forro, dividindo-se em três luminárias.

Apesar de ambas áreas apresentarem uma configuração espacial similar, as diferenças de materiais e acabamentos manifestavam ambiências de caráter distintos. A primeira possuía uma maior quantidade de mobiliários de desenhos pesados e que tocavam diretamente o chão enquanto a segunda, com seus acabamentos que aparentavam uma maior leveza, parecia encaixar-se de maneira mais adequada ao cenário da vida moderna da casa de Artigas, mesmo com seus abajures de base dourada de formato rebuscado.

O último ambiente (Figura 2.06) posicionava-se mais ao fundo, próximo da cozinha que estava visualmente isolada do restante do térreo por uma parede de alvenaria, assim como todo o

restante da área de serviço. Em seu centro estava uma mesa de madeira escura de dez lugares de aparência tão pesada quanto a de suas cadeiras com encosto alto, todas do mesmo material que a mesa conformando um conjunto de peças de um mesmo jogo. Pela proximidade desta área com a cozinha não seria um absurdo supor que era ali que a família realizava a maioria das suas refeições, mesmo que os móveis aparentem ter um peso que exija um certo trabalho para manter diariamente essa rotina.

Sobre a mesa havia um “trilho” vermelho e nada mais. Em um de seus lados, preso à parede, estava um aparador robusto de madeira entalhada e do lado adjacente a este um aparador de alumínio dobrado coberto por uma toalha de mesa clara bordada com flores vermelhas. Uma luminária de piso de design industrial e acabamento brilhante saltava à vista ao dividir cena com os vasos de barro, móveis pesados e toalhas bordadas. Dos três ambientes da sala esse é o de configuração mais tradicional.

A maior parte da iluminação do térreo era embutida no forro de gesso que aparentemente estava posicionado numa altura confortável e acolhedora da escala humana. Dele desciam pendentés e lustres que marcavam e decoravam os ambientes. Quando as paredes permitiam, os quadros e fotografias estavam presentes em diferentes tamanhos, molduras e disposições.

Além do grande jardim na área externa os Barbosas tinham também dentro de casa diversas espécies de plantas, dentre elas várias samambaias, alguns tipos de palmeiras e demais plantas de estrutura volumosa que estavam espalhadas pela casa em vasos de todos os tamanhos. No térreo chama atenção um vaso de quase um metro de diâmetro que estava posicionado entre os dois *livings*. (Figura 2.05) com uma planta de porte grande para o espaço interno, talvez uma palmeira.

As portas, quando não faziam parte da esquadria em alumínio, apareciam em madeira maciça, com uma observação especial à porta pivotante com bandeira de vidro e fechamento em muxarabis de madeira (Figura 3.01), uma referência à arquitetura colonial brasileira já executada anteriormente de forma bastante similar, em 1961, para o projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Numa pausa para conectar outros pontos notamos também que a forma e o material de revestimento das paredes curvas de concreto que setorizam os espaços da sala sugerem uma releitura da solução adotada por Mies Van der Rohe para a sala de jantar da casa Tugendhat (1928-30), com a principal diferença de que Artigas opta por não tocar o forro de gesso, explicitando que estas paredes não são simples elementos construtivos mas sim compositivos e que participam ativamente da definição deste espaço interno. A solução também mantém a percepção de unidade do espaço e reforça a liberdade da planta alcançada através da estrutura vertical externa.

As referências miesianas não se limitam apenas ao formato das paredes: o uso excessivo das transparências que conectam visualmente interior e exterior transportando a textura do jardim para dentro da casa, o piso de mármore português polido, o teto liso e branco, os tampos de vidro e a escolha de cadeiras e outros móveis tubulares são traços facilmente rastreáveis da influência do arquiteto alemão na concepção da ambiência deste espaço. Apesar destas similaridades o interior de Artigas difere em muitos fatores dos projetados pelo arquiteto alemão. Marta Peixoto nos explica que:

Nos interiores de Mies Van der Rohe não existe espaço para o artesanal, nem para o improvisado, assim como não existem vestígios óbvios do passado; todas as formas que ele usa compõem um conjunto intocável, em que uma

rigorosa coreografia de mobiliário e objetos substitui as paredes que foram eliminadas. (PEIXOTO, 2006, p. 4)

Diferentemente do que acontece nos controlados interiores de Mies, a sala da residência dos Barbosas englobava mobiliários dos mais variados estilos e origens. Por todos os lados existiam móveis e objetos decorativos de tempos diferentes convivendo em sintonia, havia espaço para o artesanal e também para o industrial, para o que sempre foi antigo e para o que havia de mais moderno, para os acabamentos polidos e também para a madeira rústica. Voltando um pouco às referências modernas de Artigas, em análise aos interiores de Le Corbusier, novamente Marta Peixoto nos lembra que:

No banco de imagens que serve de referência ao projeto corbusiano, além do automóvel, do navio, do transatlântico e do silo, existem casas turcas, mosteiros, ruínas romanas e os cafés e estúdios da Paris do século XIX. Em seus interiores, como nos de outros seus contemporâneos ou seguidores, como Charles Eames, Lina Bo Bardi e Lúcio Costa, é comum encontrar peças de desenho moderno em convivência harmônica e proposital com mobiliário rústico, antigo ou comum, simplesmente. (PEIXOTO, 2006, p. 4)

Portanto, a contradição eclética que existia na sala da residência de Antônio Barbosa em 1981 é, antes de qualquer outra coisa, uma solução moderna resultante da combinação entre a arquitetura projetada e a participação ativa dos moradores na construção cotidiana de uma ambientação de caráter pessoal adquirido através das memórias construídas coletivamente, dos pertences de valor afetivo selecionados com carinho ou ganhados em situações especiais e dos equipamentos de uso diário. Essa combinação é responsável pela intimidade da vida doméstica moderna que extrapola as perfeitas simetrias e não se sustenta em formalidades excessivas.

As ambientações dos espaços íntimos

O sentimento de variedade da casa continua em direção ao piso superior, acessado através das rampas de concreto aparente (Figura 3.02) que eram iluminadas por aberturas na laje e nas paredes que as permeavam. As trepadeiras que escalavam o concreto confirmavam o sucesso da estratégia indicando o caminho da luz e trazendo vida ao espaço cinza. Em um dos patamares (Figura 3.03) podemos ver que Artigas projeta, embutido à alvenaria, um armário de madeira escura dividido em prateleiras abertas e fechadas por portas, uma delas de cor clara. Neste espaço, todo em concreto aparente, acontecia uma espécie de *lounge* com duas poltronas estampadas com um tecido xadrez de fundo amarelo e um sofá de madeira escura e estofamento de tecido verde, ambos encostados nas paredes. Ao centro uma mesa rústica com tampo de tronco de árvore e quadros com paisagens campestres nos lembram que estamos em um estado fortemente conectado com a vida rural. No canto, entre os sofás, uma mesa baixa recebia uma samambaia volumosa que complementava a composição.

Nas rampas o piso não era mais o mármore português, como no patamar descrito acima, mas uma outra pedra de cor verde escuro em placas quadradas, possivelmente ardósia. Ao adentrar no segundo piso a partir do corredor (Figura 3.04) voltava-se a pisar em mármore.

Figura 2. 2.01: Visão do térreo em foto de 1981. 2.02: Espaço entre as paredes curvas de concreto revestidas por ripas de madeira em 1981. 2.03: Primeira área de estar em 1981.2.04 Segunda área de estar em 1981.2.05 Detalhe da permeabilidade visual das esquadrias e dos vasos de plantas em 1981. 2.06: Sala de jantar em 1981. Fonte: Acervo Digital da Biblioteca da FAUUSP.

Aqui a ausência de forro revelava a existência das vigas de concreto que davam ritmo ao passo, acompanhando os caixilhos metálicos que internamente eram pintados de branco, mas em seu exterior mantinham a cor original do alumínio.

Diferentemente do que acontecia no térreo, as janelas do corredor tinham sua luz filtrada por cortinas em painéis de tecido bege que corriam horizontalmente de forma independente e que permitiam o controle da iluminação natural de formas variadas. Um vaso ornamentado marcava o início da disposição dos móveis que seguiam todos, de forma ritmada, próximos ao lado direito do corredor até o seu final. O percurso era muito mais comprido do que largo, mas abrigava despojadas poltronas sem braço, mesas com vasos e arranjos e muitos quadros pendurados de maneira displicente, sem ordenações cartesianas.

Os quartos eram compartimentados com áreas de dormir, banheiros e salas de apoio. As divisões entre os cômodos aconteciam com portas de vidro que integravam visualmente os dois ambientes. O dormitório (Figura 3.05) distinguia-se dos demais ambientes principalmente pelo piso de madeira avermelhada, um material de toque mais quente e confortável, o que deixa clara a intenção do arquiteto em tê-lo exatamente naquele espaço.

A poltrona sem braços, presente ao longo de toda casa, aparecia também no dormitório posicionada em frente à cama. O forro dos quartos era de gesso liso na cor branca, como o do térreo, e as cortinas exatamente como as do corredor em painéis de tecido de cor bege que corriam horizontalmente e que, quando abertas, revelavam os arcos da estrutura externa emoldurando o mundo externo.

Apesar de não estar no segundo piso é importante lembrar do pátio interno (Figura 3.06), conformado pelo espaço entre o bloco principal e o de serviços, uma espécie de jardim com plantas em vasos. Elas estavam por todos os lugares, em diferentes tamanhos e alturas, penduradas ou escalando a estrutura de concreto das rampas, logo atrás de dois bancos de praça (Figura 3.07) pintados na cor branca.

Em comparação com a parte social da casa, as áreas mais privadas revelavam em sua configuração compartimentada a intenção de promover uma escala mais próxima e aconchegante voltada mais às permanências solitárias dos refúgios. Seus mobiliários eram menos variados e extravagantes e os materiais mais quentes e confortáveis, as cortinas permitiam a possibilidade de fechar a casa em si mesma revelando uma busca à introspecção. Aqui a casa tomava uma dimensão intimamente pessoal, o lugar do descanso, do dormir e acordar que aconteciam numa poética particular do habitar.

A casa que não é mais casa

A única moradia projetada por Vilanova Artigas em Campo Grande manteve seu estado de casa por pouco mais de trinta anos até ser entregue intacta, em 2007, ao poder público. A partir de então as alterações por todo o edifício começaram a ser realizadas com uma frequência cada vez mais constante, a começar pela fachada da Avenida Afonso Pena que ganhou, na estrutura de concreto, a aplicação de um letreiro colorido que identifica a sede da Agepan.

Aqueles de olhares atentos podem também perceber que as mudanças vão muito além da fachada. A cobertura teve suas aberturas zenitais fechadas durante a troca da estrutura do telhado e o antigo jardim, antes tão profícuo e variado, agora dá lugar a um estacionamento árido coberto por pedriscos. A entrada da rua 13 de junho foi fechada por um muro e o que antes era a garagem agora é um novo anexo da agência construído com piso de porcelanato e paredes internas de gesso acartonado.

Dentro da residência houveram também mudanças irreversíveis como por exemplo a demolição das paredes curvas de concreto do térreo que é agora compartimentado através

de divisórias naval e de paredes de gesso acartonado. Ainda no térreo o forro de gesso também foi retirado, expondo a estrutura original da laje que, segundo a imobiliária responsável pela casa, ainda está intacta. No segundo andar foram demolidas todas as paredes dos antigos quartos, bem como todos os banheiros que foram posteriormente reconstruídos, desconfigurando mais uma vez o projeto de Artigas de maneira irreversível. O piso das rampas, antes em ardósia, agora apresenta a aplicação de placas emborrachadas na cor preta. Já o piso em mármore português ainda está presente na maior parte do térreo. A casa projetada por Artigas para a família Barbosa faz parte de um circuito de obras que influenciaram as correntes arquitetônicas locais, trazendo consigo novas práticas e discursos que ajudaram a construir a cidade que Campo Grande é hoje. Com a difusão da arquitetura moderna que inicialmente se manifesta com destaque através do colégio Maria Constança de Barros Machado projetado em 1952 por Oscar Niemeyer, membro da escola carioca, e mais adiante em 1974 com a arquitetura paulista de Artigas, aos poucos foi se formando a nova identidade da cidade construída a partir de diversos outros projetos de arquitetos e engenheiros de São Paulo e do Rio de Janeiro nos anos 50 e 60.⁹

No que se refere à proteção da arquitetura moderna, dentre todos os órgãos que visam à proteção do patrimônio, o SPHAN¹⁰ saiu à frente mostrando-se pioneiro na causa, porém ainda nos dias de hoje há uma falta de sistematização do fenômeno que precisa ser superada juntamente com o pouco número de debates acerca do tema. Fora dos órgãos especializados existem ainda poucos profissionais que apresentam domínio de conhecimento referente ao patrimônio cultural moderno como as cartas e teorias da restauração, o que empobrece a discussão acerca do patrimônio moderno brasileiro, principalmente quando se verifica a importância crescente do tema.

Em análise às mudanças ocorridas no edifício da residência de Antônio Barbosa, em artigo publicado no ano de 2006, Juliana Trujillo afirma:

Em Mato Grosso do Sul, o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem a sua superintendência estabelecida a pouco tempo, em 2004, e o foco principal de atuação está, de maneira geral, preocupado com os bens naturais do estado e com os bens associados ao que é antigo, ou a memória de um outro tempo. Os órgãos estaduais e municipais que visam à proteção do patrimônio histórico, paisagístico e cultural também têm o mesmo enfoque que o instituto nacional. Portanto, edificações emblemáticas e significativas no Mato Grosso do Sul e especificamente, em Campo Grande, que representam a Arquitetura Moderna Brasileira, não são alvos de processos de tombamento e amparo. (TRUJILLO, 2006, p. 13)

Cerca de treze anos depois as questões referentes aos cuidados por parte dos órgãos de preservação com o patrimônio histórico em Campo Grande ainda são as mesmas. Ainda hoje nada foi feito para tentar de alguma forma reverter as intervenções já realizadas na casa, que

⁹ Arruda, 2000, p. 26.

¹⁰ A sigla SPHAN, que em 1936 designa o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, será utilizada para identificar o órgão nacional de preservação do patrimônio cultural brasileiro, embora ao longo do tempo tenha recebido diferentes nomes: 1946-70/ Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); 1970-9/ Instituto do Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 1979-90 / nesse período utiliza-se a sigla SPHAN novamente para diferentes nomenclaturas – Secretaria (1979-81), Subsecretaria (1981-5), Secretaria (1985-90); 1990-4/ no governo Collor cria-se o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC); 1994-hoje/ Instituto do Patrimônio e Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

se encontra com seu interior irremediavelmente descaracterizado como tantas outras obras modernas espalhadas pela cidade que continuam a sofrer alterações profundas em suas arquiteturas. Apesar das alterações que ocorreram ao longo dos últimos anos, a residência de Antônio Barbosa ainda se destaca no cenário da cidade de Campo Grande não apenas por sua excelente qualidade arquitetônica, mas por também documentar através de sua existência a história do desenvolvimento da cidade e de suas pessoas. Se “o valor da cidade é aquele atribuído por toda a comunidade”¹¹ então a luta pelo não esquecimento do patrimônio recente brasileiro ainda será longa.

Referências

ARGAN, Giulio Carlo. **História da arte como história da cidade**. Ed. Martins Fontes, 2001.

ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de. A difusão da Arquitetura Moderna Brasileira em Campo Grande, **Revista Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde**. S, v. 4, n.3, p.25-54, dez. 2000. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/260/26040303.pdf>>

ARRUDA, Ângelo Marcos Vieira de. **A casa em Campo Grande: Mato Grosso do Sul, 1950-2000 – parte 2**. Arqtextos, Texto Especial n. 183. São Paulo, Portal Vitruvius, jun. 2003

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BARDI, Lina Bo. Casas de Vilanova Artigas. **Revista Habitat**, São Paulo, n. 01, p. 2-16, out.-dez. 1950.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior Moderno e sensibilidade eclética**, Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, agosto de 2006.

PERPÉTUO, Daniela. **A morada paulista moderna: espaços interiores nas residências de João Batista Vilanova Artigas**. 2012. 252 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

TAGLIARI, Ana; PERRONE, Rafael Antonio Cunha; FLÓRIO, Wilson. Arquitetura residencial de Vilanova Artigas: relações entre a obra construída e projetos não construídos. **Revista Eletrônica ARQ.URB: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo – USJT**. Edição de número 14, segundo semestre de 2015, p. 96-121. Disponível em: <<https://www.usjt.br/arq.urb/numero-14/5-wilson-florio.pdf>>.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não ser. Porto Alegre, **Revista ArqTextos 2** – PROPAP-UFRS, 2002. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/propap/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Ruth.pdf>, consultado em: 23/09/2019.

¹¹ ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Ed. Martins Fontes, 2001.

VI
seminário
do_co_mo_mo_
sul

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAP - PORTO ALEGRE

ZEIN, Ruth Verde. **O lugar da crítica: Ensaios oportunos de arquitetura. “Vilanova Artigas: A obra do arquiteto”**. Porto Alegre: Centro Universitário Ritter dos Reis, 2001.

ZEIN, Ruth Verde. Vilanova Artigas: a obra do arquiteto. **Revista Projeto**, São Paulo, SP, n. 66, p. 79-91, 1984.

WEBER, Raquel. **A linguagem da estrutura na obra de Vilanova Artigas**. 133 folhas.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

XAVIER, Alberto (org). **Depoimento de uma geração**. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.